

01/01/2024
Vol. 3, N°. 3/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 3/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

3. O ÚLTIMO BITCOIN (UM BREVE CONTO)

No ano de 2136, o mundo havia percorrido um longo caminho desde os dias iniciais do Bitcoin. O criptoativo se estabeleceu como uma força econômica inabalável, transformando os fundamentos do sistema financeiro global. Entretanto, o último ano de sua criação reservava surpresas inimagináveis.

Neste cenário, uma prodígio da tecnologia chamada Aria Nakamoto emergiu como uma líder visionária. Descendente distante do misterioso criador original do Bitcoin, ela carregava consigo não apenas o legado da família, mas uma visão audaciosa para o futuro das criptomoedas.

Aria liderava uma equipe de cientistas e desenvolvedores, trabalhando no projeto "QuantumChain". Essa nova forma de criptomoeda não apenas se baseava nos princípios da blockchain, mas incorporava avanços quânticos, tornando-a praticamente impenetrável por ataques cibernéticos e capaz de realizar transações a velocidades jamais vistas.

O último ano de criação do Bitcoin em 2136 foi marcado por uma série de eventos intrigantes e revelações. Aria Nakamoto anunciou publicamente a conclusão do QuantumChain em uma conferência global, transmitida para bilhões de espectadores através de uma rede de comunicação ultra-rápida.

Aria explicou como a tecnologia quântica tornava o QuantumChain resistente até mesmo aos mais avançados supercomputadores, garantindo a segurança das transações. Além disso, a nova criptomoeda era ecologicamente sustentável, utilizando tecnologias inovadoras para minimizar o consumo de energia associado à mineração.

A notícia da criação do QuantumChain ecoou por todo o planeta. Empresas, governos e cidadãos comuns se voltaram para essa nova forma de moeda, reconhecendo-a como o próximo passo lógico na evolução das finanças digitais.

No entanto, como toda revolução, o QuantumChain não escapou de desafios. Preocupações éticas e questões de privacidade surgiram, enquanto os defensores dos sistemas financeiros tradicionais resistiam à mudança. Houve debates acalorados em fóruns globais sobre a regulamentação e a integração do QuantumChain na economia mundial.

Aria Nakamoto permaneceu firme em sua visão, promovendo os princípios de descentralização, transparência e inclusão financeira. Seu carisma e habilidade para comunicar as complexidades técnicas do QuantumChain ajudaram a ganhar a confiança do público e a superar os obstáculos.

O último ano de criação do Bitcoin em 2136 não marcou apenas o fim de uma era; foi o início de uma nova era quântica nas finanças globais. O QuantumChain não apenas sucedeu o Bitcoin, mas transcendia suas limitações, prometendo uma revolução ainda mais profunda no modo como o mundo lidava com o dinheiro e as transações. A história estava mais uma vez sendo escrita, desta vez sob a luz da tecnologia quântica e da visão audaciosa de Aria Nakamoto.

Arte digital da Semana

Ele voltou! a arte semanal é o bitcoinzinho Zen feito pela grande Valuki (Valeria Drago).

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
 - Linhas tracejadas verdes representa resistências;
 - Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
 - Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção (está em nossa análise desde 04/12/2023), observem que o novo mês iniciou praticamente sobre esta linha;
- Candle do mês de janeiro com grandes velas para ambos lados, indecisão;
- Preço com maior ponto de resistência (Seta Verde);
 - (Círculo Azul) surgimento da Média 72 anunciada desde julho de 2023 serve como ponto importante de suporte, mesmo que o preço venha a cair, observem que esta média vem com inclinação positiva.
 - Canal de alta (Azul), Melhor observado em tempos menores;
 - Mac´D paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
 - Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de outubro com pequena reação justificado pelo rompimento da consolidação.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção (está em nossa análise desde 04/12/2023);
- Mac´D com reação, com leve inclinação (Círculo amarelo);
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde);
- Além do canal de alta temos um canal e consolidação, (canais azuis), atenção a rompimentos (observem que o rompimento foi com ótima intensidade, porem o preço retornou a área da consolidação);
- Círculo azul apresenta surgimento da média 305 desde mês de junho de 2023.

Gráfico diário

BTCUSD - Gráfico Diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção;
- Região de forte suporte (Seta Verde);
- Mac´D após subida com inclinação negativa (Circulo Amarelo);
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo;
- Canal de alta azul claro, os limites inferior e superior devem fazer parte das análises

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci (Verificar em tempos maiores;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção, estamos a 4 semanal com o preço perto desta linha;
- Lateralização desde o dia 05/12/2023 (canal azul escuro);
- Mac´D em baixa (círculo amarelo), atenção a informações de gráficos e tempos maiores;
- Volume abaixo com pequenas reações (círculo Laranja);
- Atenção a micro consolidações, ótimas oportunidades.

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

**Conheça nosso directório de links
Aqui**

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 7/07 de 2024

Inscrições Aqui:
<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL